

PAXTAGA BIRLAMCHI ISHLOV BERISH JARAYONI TIZIMIDAGI DOLZARB MUOMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Bekdjayeva Fotima Egamberdi qizi

Guliston Davlat universiteti QXMS va QIT kafedrasida
QXMS va QIT mutaxassisligi magistratura bo'limi 1-bosqich talabasi
Tel: +998991500701 e-mail: bekdjayevafotima@g-mail.com

Annotatsiya: Paxta yetishtirishga yil bo'yi qilingan jami sarf-xarajatlarning 50-60% ini tashkil etadi. Urug'lik uchun ajratilgan, tor yoki kichik paykallar va terim mashinasi kira olmaydigan yaroqsiz uchastkalardagi terimlar albatta qo'l mehnatidan foydalaniladi.

Kalit so'zlar: qo'l mehnati, terim davri, ishchi kuchi, fermer xo'jaligi, tashkilot, agrotexnik tadbirlar, defoliatsiya

PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE SYSTEM OF PRIMARY PROCESSING OF COTTON

Bekdjayeva is the daughter of Fatima Egamberdi
Gulistan State University, Department of QMS and QIT
1st year student of the master's department of QXMS and QIT specialization
Tel: +998991500701 e-mail: bekdjayevafotima@g-mail.com

Annotation : Cotton to cultivate year height made total 50-60% of expenditures formed reaches _ Seeds for separated , narrow or small stakes and term machine kira unable invalid plots terms of course hand from labor used .

The key words : *hand labor , term period , worker power , farmer farm , organization , agrotechnical measures , defoliation.*

Paxta yig‘im terimi paxtachilikdagi eng murakkab va og‘ir mehnat talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Paxta yetishtirishga yil bo‘yi qilingan jami sarf-xarajatlarning 50-60% ini tashkil etadi. Urug‘lik uchun ajratilgan, tor yoki kichik paykallar va terim mashinasi kira olmaydigan yaroqsiz uchastkalardagi terimlar albatta qo‘l mehnatidan foydalaniladi. Hozirgi kundagi terim mashinasi qanchalik mukammallasmasin yuqoridagi kamchiliklarni bartarf etish qo‘l mehnatisiz amalga oshirib bo‘lmaydi. Yetishtirilgan hosilni mavsum davomida 4 martagacha terib olish mumkin. O‘rtacha bir kunlik terim normasi 60kg dan 80 kg gacha etib belgilanadi. Terim mashinasida burilish qismida qolib ketgan qismlari ham qo‘lda teriladi. **[1B,160]**. Paxtani o‘z vaqtida sifatli qilib mashinada terib olish uchun yig‘im-terimiga tayyorgarlik ko‘rishdagi agrotexniktadbirlar ichida barglarni to‘ktirish (defoliatsiya) ishlarining ahamiyati katta. Bu tadbirlar, barglarning paxtaga aralashib ifloslanmasligiga va jadallashtirishga katta imkoniyat yaratadi. Defoliatsiya boshlanishidan bir necha kun ilgari paxtasi mashinada teriladigan dalalarning ikki boshida terim mashinasi turadigan joy ajratiladi va g‘o‘zalar dessikatsiya qilinadi bu ancha vaqt va sarf-xarajatlarni talab qiladi. **[2B,350]**. Burilish maydonchalaridagi ochilgan paxtalar terimiga 3-4 kun qolganda qo‘lda terib olinib g‘o‘za tuplari ko‘saklari bilan o‘rib olinadi va dala chetiga chiqarib yoyib qo‘yilafi, ular to‘liq ochilgandan so‘ng terib oilnadi. Paxtachilik rivojlangan sari qishloq xo‘jalik mahsulotlarini tashish hajmi ham orta boradi. Hozirgi vaqtda paxta yetishtirish bilan bog‘liq mehnat sarfining beshdan bir qismi yuk ortish-tushirish va tashish ishlariga to‘g‘ri keladi. Buning ustuga, mazkur ishlarni juda qisqa muddatda bajarish talab qilinadi. Shu davrda paxta tashish pritseplaridan, yuklagichlardan va qo‘l mehnatidan foydalaniladi.**[3B,96]**. Demak paxta yg‘im terimi qo‘l mehnatisiz yakuniga yetmaydi. Hozirgi zamonaviy texnologiyalar ham bu kamchiliklarni yopa olmaganligi sababli qo‘l mehnatini qadrlash kerak. Biz qo‘shirnoq ichida aytiladigan “qora ishchi”larning mehnatini qonuniylashtirish va ularning haq-huquqlarini rasmiylashtirish lozim. Paxtachilik sohasining eng oqsoq nuqtasi hisoblangan ushbu masalaga yechim toppish fursati yetdi. Chunki hozirgi zamon inson qadrini ulug‘lamoqda. Paxtachilikdagi

yig‘im terim masalasiga ham bir yechim topish lozim. Xo‘sh bu qanday bo‘lishi mumkin? Qishloq aholisining teng yarimi paxta terim mavsumida albatta qatnashadilar. Ular paxta terim mavsumida band bo‘ladi. Demak aholining asosiy mehnati ham shu hisoblanadi. Qishloq aholisining bandligini ta‘minlashning eng samarali yo‘li terim mavsumiga jalb qilishdir. Aholining ishsiz qatlamini ushbu terim mavsumiga jalb qilish uchun davlat budjeti tomonidan tashkilot tashkil etilishi lozim. Bu qanday tashkilot? Qishloq xo‘jaligi ishlariga jalb qilish bo‘yicha ishchilar bilan ta‘minlash tashkiloti. Demak terim mavsumiga jalb qilingan ishchilar ushbu tashkilotning a‘zosiga aylanishi kerak va ushbu ishchiga oylik maosh tayinlanishi mehnat kodeksida belgilangan haq huquqlar bilan tanishtirish lozimligi belgilanadi. Terimga jalb qilingan ishchi uchun mehnat daftarchasi ochilishi va staj yozilib borilishi lozim. Ushbu tashkilot a‘zosi hisoblangan ishchi yil davomida qishloq xo‘jalik ishlari bilan band bo‘lishi mumkin. Eng samarali mehnat faoliyatini olib borgan ishchi rag‘batlantirilishi ham joizdir. Bunda fermer xo‘jaligi terim mavsumida yollangan ishchi uchun ajratilgan mablag‘ini boshqa texnologiyalar uchun sarflashi mumkin. Fermer xo‘jalik rahbari yuqorida aytilgan tashkilotga murojaat qiladi. Tashkilot fermer xo‘jalikni ishchi bilan ta‘minlaydi. Tashkilot fermer xo‘jalik va ishchi o‘rtasida shartnoma tuziladi. Tashkilot ishchini terim uchun zarur forma oyoq kiyim terim chon‘ntaklari bilan ta‘minlashi belgilanadi. Fermer xo‘jaligi tomonidan esa terimchi ishchilarning xavfsizligini ta‘minlashi lozim va bundan tashqari tashkilot hisobiga belgilangan summani to‘lashi lozim. Ho‘sh bu nimalarni o‘zgartiradi? Bu qishloq aholisining bandligini to‘liq qoplashi va ularning mehnat huquqlarini tiklashi, terim mavsumida fermer xo‘jaligidan o‘z mehnati uchun to‘lanadigan haqni zorlanib yalinib olmasdan balik o‘z qadrini bilib oylik maosh bilan olishi mumkin. Mana shunday holatlar insoni qadrini ulug‘laydi.

Xulosa o‘rnida, bugungi kunda paxta yig‘im terim davri paxtachilikda va qishloq xo‘jaligidagi eng muhim, eng mashshaqatli va og‘ir mehnat talab qilinadigan jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Fermer xo‘jaligi terim davrini yakunlagungacha bo‘lagan jarayonda anchagina sarf xarajtlarni amalga oshirishiga to‘g‘ri keladi. Bitta terimchi

o‘rtacha 1 kg tergan paxtasi uchun 1500 so‘m oladi kuni davomida esa o‘rtacha 60 kg paxta tergan paxtasi uchun esa 90 ming so‘m ishlashi mumkin. Fermer xo‘jaligi rahbari terimchiga hamma vaqt ham terimchining ish haqisini kunbay bera olmaydi. Kechiktirishi ortga surishi va yana bir qancha muommolarni vaj etib ko‘rsatishi mumkin. O‘zbekiston paxtasiga nisbatan e‘lon qilingan 12 yillik baykot ham huddi mana shu betartiblik va inson qadrini poymon qilish kabi sabablar asos qilib olingan edi. Endilikda bu 12 yillik baykot bekor qilindi. Lekin bu kabi muommolar hali ham betartib va loqaydlik bilan olib borilmoqda. Taklif o‘rnida, davlat budjet tomonidan tashkil etilgan tashkilot terimchilar uchun ham, fermer xo‘jaligi uchun ham, paxta terimining sifatli terilishini ham ta‘minlaydi. Sifatli terilgan paxta anchagina qimmat va anchagina qadri baland bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yhati

1. M.T. Xodjiyev. M.I. Hikmatova.
Tabiiy tolalarga dastlabki ishlov berish. O‘quv qo‘l lanma. T.: «Turon-Iqbol» nashriyoti, 2006.
2. Tillayev M.T. Paxtani dastlabki ishlash texnologiyasi va jihozlari fanidan paxtani jinlash hamda chigitni linterlash qismidan talablarga amaliy malaka ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘yicha qo‘llanma. Toshkent, TTESI, 2009.
3. Tillayev M.T. “Paxtani dastlabki ishlash texnologiyasi va jihozlari” fanidan o‘quv-uslubiy majmua. Toshkent, 2011y [350-bet]
4. O‘zbekiston “sifat paxta mahsulotlarini standartlash va sertifikatlash markazi” [Elektr resurs] E-mail; sifat@bcccom.uz www.webcentre.ru/~sifat